

AFG'ONISTONLIK O'ZBEK SHOIRLARI

Tajallo Sodot

*Afg'oniston fuqarolarini o'qitish
ta'lim markazi o'zbek tili adabiyoti talabasi.*

Annotatsiya. Aytish mumkinki, ushbu to'plamlar o'zbek adabiyoti sohasida bajarilgan nihoyatda muhim va g'animat ishlaridan biri bo'lib, Afg'oniston o'zbeklari adabiyoti tarixida so'nggi ikki asarning bo'shliqlarini muayyan darajada tuldirdi, kitobxonlarni hozirgi qadar tanilmagan va yo ozroq tanilgan adabi va madani shaxslar bilan oshno qiladi.

Kalit so'zlar: “Epak tolilari”, “Yangi ochilgan gullar”, Oga, Arabshoh Poyin, Zul-lisonayan Shebirg'oni, “Tuhfatu-zoyirin”, Unjalod aslida Uncha Arlot qishlog'ida, “Pupi qush”, “Suloq Silangan”, “Rangin Kamon”, “Bir siqim tuproq”, Baluchxona, Sari-pul, “Yangi zamon taronasi”, Zul-lisonayn, “Marz xurshid”, “Bog'i lola push”, “Kosayi chubin”, “Armag'on Xislat”, “Shavkat Iskandariy”, Bidor, Juvandun, Arabxona.

Afg'on zaminidan juda katta va mashhur shoirlar, yozuvchilar va ijodkorlar paydo bo'lgan jumladan; hazrat Amir Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur va shu kabi boshqa allomalarimiz va a vliyolarimiz shuhrat qozongan. Men mana shunday buyuk qahramonlarni o'z qalbimda o'stirib parvarish etgan yurtidan bo'lganimdan faxrlanaman. Lekin ming afsuski, bugungi kunda avliyolarimiz va olimlarimizga nisbatan diqqat doirasi susayib bormoqda. Men O'zbekiston Respublikasida, bilim olayapman. Bu yerda juda ko'p va mashhur o'zbek shoirlari haqida ma'lumotlarga ega bo'ldim. Afg'oniston deb, atalgan mamlakat hozirgi zamon ko'plab qavmlar va millatlarning o'lkasidir. Shu jumladan, ushbu Vatanning shimoliy mintaqalari qadim – ul ayyomdan turkiy xalqlarning ona Vatani bo'lib kelgan. Uzoq o'tmishlarda turkiy xalqlar asosan shu zaminda muhojirat qilib dunyoning boshqa mintaqalarida yashaganlar va erkin o'lkalarini tashkil etganlar. Jumladan Shafiqa yorqin Afg'onistonning o'zbek yozuvchi va shoirlaridan biri bo'lib Afg'onistonning o'zbek shoirlari haqida “Epak tolilari” degan asar yozgan va shuningdek, Muhammad Kozim Aminiyning “Afg'oniston o'zbek shoirlari” degan asarlarida 52 shoir haqida ma'lumotlar to'plangan

Muhammad Azim o'g'li doktor Abdusalom Osam (1954). Osam taxallusi bilan 1966-yildan boshlab o'lka matbuotida she'rlari nashr bo'lib turgan Abdusalom, 1952- yil, Maymana shahriga qarashli Tukilxona guzarida dunyoga kelib, boshlang'ich o'rta va lisa davrasini Maymana maktablarida bitirib 1979- yili Kobul tibbiyot universitetini bitirgan. Ushbu yildan boshlab 1996- yillargacha Afg'oniston ommaviy sog'lik vazoratida ish bajardi. U dariy va o'zbek tillarida she'r yozadi. Osamning “Yangi ochilgan gullar” o'tli yagona she'ri to'plami 1979- yilda, Afg'oniston yozuvchilar uyushmasi tomonidan bosilib chiqqan.

Bobaqul o'g'li Abdulhamid aka 1933- yilda to'g'ilgan. Oga taxallusi bilan ijod etgan Abdulhamid 1933- yilda Andxo'y Tumanida qarashli, Arabshoh Poyin qishlog'ida dunyoga kelib, birinchi ta'limotini o'sha yerdagi maktablarda bettirdi. Kobuldagi muallim tarbiyalash oliy musisaning to'g'atgandan so'ng o'qituvchi sifatida ish boshlab va yarim asir davomida muallimlik muqaddas vazifasini bajargandan so'ng bundan necha yil oldin pinsiyaga chiqdi. Oga Zul-lisonayan ya'ni dariy va o'zbek tillarida ijod etib kelgan. Uning she'rlari o'lka bo'yicha tarqalib turgan jurnallarda nashir etilib, hozirgacha mustaqil bir to'plam shaklida bosilib chiqqan emas. Ibni Yamin Shebirg'oni “Mulo aka” 1003 yilda vafot etgan.

Xalq aro Mulla aka Shebirg'oni o'ti bilan shuhrat qozongan Ibni Yamin hijri qamari o'ninchi asrning birinchi yarimida, Shebirg'on shahriga dunyoga kelib, zamonasining buyuk mashhur olimlaridan bilim o'rganib, keyin urfon va tasavvufga yuz keltiradi, zamonasining taniqli simolarida bo'lib qoldi. Uning tadrish halqasida besh yuzga yaqin ilmiy talabalari zamonaviy bilimlar hamda tariqat yo'lida ilm – ma'rifat kasb etar edilar. “Tuhfatu-zoyirin” muallifining aytishiga asosan Mulo aka Shebirg'oni, Shyxmir xurd Samarqandi hazratlari vositasi bilan, irshod darajasiga yetishgan. Shebirg'on yangi shahri markazining yaqinida

joylashgan eski Xoniqoh va madarasa, unga mansub bo'lib va ushbu madarisaning G'arbi tomonidan voqi bo'lgan Qabiriston darhaqiqat uning o'yi bo'lib shoirning vasiyatiga binoan, vafotidan keyin shu yerda to'proqqa topshirgan.

Bir xil rivoyatlarga e'tibor berganda, shoirning asil oti Muhammad yo Muhammadqul deb, aytilgan. Shuningdik, bir xil tazkiralarda mualliflari, uning taxallusini o'zbekcha "aka" so'zi, noto'g'ri suratda "Oga" yozilgani uchun uni "Oga yo Ogahi" deganlar. Mulo akaning 2489 bitni o'z ichiga olgan kechik hajimli bir devoni, rahmatli Mavlani Aburashid Javhari tomonidan Pokistonda chop etilgan, ushbu asarda, kitobni chop etilgan yili qayd etilmagan, lekin chop qiluvchi asarning ozirgi sahifasi 193 betda ushbu asarga muqadima shaklida yozgan matnida 1985- yil asad oyini 28- ida qayd etilgan. Ushbu devon tarkibida faqatgina bir o'zbekcha g'azal sig'dirlgan.

Qoriy Muhammad Karim o'g'li alhoj Muhammad. Kozim Aminiy 1964- yilda to'g'igan. Aminiy taxallusi bilan mashhur bo'lgan, Muhammad Kozim 1964- yili Maymana shahriga Qarashli Davlatobod guzarida dunyoga keldi. Boshlang'ich va o'rta ta'limotini Arabxona va Abu Ubayd Javzijoniy lidasida bitirib, Kobul davlat universitetga tahsil olish niyatida o'qishga boshlab, 1966- yili u yerdagi til va adabiyot fakultetini to'g'atdi. U she'r va adabiyotidan tashqari mahoratli xattot bo'lib turli hunariy xatlarni yozishga qobilayatlidir. U urdu va arab tillarini ham biladi. Uning fors – dariy va o'zbek tillarida ayrim sohalarida yozgan tahqiqiy va adabiy maqolalari 1980 - yili dan biri o'lka bo'ylab tarqalib ketmoqda.

Muhammad Uchqun. 1929 – yili Maymana shariga qarashli Arabxona Guzarida dunyoga kelib dastlabki ta'limotini madarasalarda o'rgandi. Keyin fazilatli din olimi Muhiddinxon huzuriga qolgan ta'limotini takmil etdi. 1978- yilning saraton oyidan nashriyotga boshlagan o'zbek tilidagi yulduz jaridasini asoschisi hamda birinchi mas'ul mudiriy lavozimida ish bajarib, qiziq maqolalar yozgan. Uning asarlari hozirgacha mustaqil shakilda nashir etilmagan.

Turaxon o'g'li Zikrulloh Ishonch. 1959 – yilda Shirin Tagob tumaniga qarashli, Islom qala qishlog'ida to'g'ilib, boshlang'ich o'rta ta'limotini u yerda bo'lgan Zhiriddin Foryobiy lidasida bitirib yuqori bilim olish uchun Toshkent Davlat universitetida til va adabiyot fakultetini bitirdi. Sung u bir mudat Afg'oniston fanlar akademiyasida ishladi. Ishonch 1992- yillari Afg'oniston Islomiy junbushning so'zlovchisi bo'lib, keyin ozodlik radiosining Toshkentda bo'lgan xabarnigori sifatida ish qilib hozirgacha ana shu ishni davom etirib kelmoqda. Ishonchning Muhammad Olim Ko'hkan bilan birgalikda taklif etgan o'zbek adabiyoti farhangi nomli asari, 1995- yilda Foryobda bosilib chiqdi.

Sayid Sirojiddin O'g'li, Sayid Tojddin Toshqin Bahoiy 1961- yil Maymana shahriga Qarashli Unjalod aslida Uncha Arlot qishlog'ida to'g'ilib, boshlang'ich, o'rta va lisa davrasini o'sha yerni maktabi va Abu Ubayd Javzijoniy lidasida bitirgandan keyin, yuqori bilim olish niyatida Kobul Universitetida o'qishga kerdi. 1986- yil til va adabiyot fakultetini o'zbek til va adabiyot bo'limini bitirgandan keyin Foryob viloyatidagi yuqori o'quv Anistutida ustod lavozimi hamda Foryob davlati bosma xonasi rahbari lavozimlarida ish qildi. Toshqin Bahoiy 1997- yildan 2003 yilgacha noqulay siyosiy vaziyat sababli Turkiya va Iron ulkalarida badrig'alikda hayot kechirib, necha yil Xuroson radiusining chigaradan tashqari o'zbek tilidagi tarqatmalari tuzatuvchisi sifatida ish olib boradi, shuningdek, kompiyuterga oid asosiy ta'limotni o'rgandi. Uning chop etilgan asarlari quyidagilardan iborat:

1: "Pupi qush" bolalar uchun hikoyatlar Afg'oniston yozuvchilar uyushmasi nashriyoti 1985 - yil.

"Suloq Silangan" sherlar to'plami Kobul - Afg'oniston yozuvchilari uyushmasi nasriyoti 1985- yil.

3- "So'zi ganjidan necha" Amiru- kalom Navoiyning 550 yiligiga baxshilanib, Navoiy asarlaridan tanlanma Maymana Foryob 1990- yil.

"Rangin Kamon" sher "qo'shma talif Foryob 1990- yil.

"Bir siqim tuproq" badrig'a likdagi saylanma sherlar to'plami Mahshad to'plami Mashhad Iron 1998- yil.

Abdulhafiz Javzijoni 1924 – yilda Shibirg'on shahrining Baluchxona ko'chasida dunyoda keldi. U Javzijon viloyati madaniyat rayisi, Javzijonda Amir Alisher Navoiy nomidagi farhangi anjumanning viloyat shurosi mas'uli, o'sha yerning shoir va yozuvchilar uyushmasining rayisi hamda Oyina televideniya ishlovichisi lavozimlarida rasmiy ishlar bajargan.

Abulxayr Xayriy o'g'li G'oziy Muhammad Humoyun Xayriy 1962 yilda to'g'ilgan. Humoyun Xayriy 1962 yili Maymana shahrida to'g'ilib boshlang'ich ta'limotini Maymanaga kasab etib, o'rta va lisa davrasini Kobuldagi maktablarda bitirgan. U 1992- yildan boshlab Afg'oniston milli Islomiy junbishning dorilshohsi boxtar madaniyati va boyinchilik musisasi rayisi hamda oyina televidiyasning Kobuldagi qismini mudir lavozimlarida rasmiy ish qilib kelgan.

Mir Qosim o'g'li Sharafiddin 1945-1974 -Toshkentda to'g'ilib boshlang'ich ta'limotni o'sha yerlarda kasb etib, uzoq yillar davomida Buxorodagi madarasalarda bilim ola boshladi. U yigitlikdan boshlab Sharq adabiyoti "O'zbek – fors adabiyotini" qunt bilan o'rganib, Abulma'oni Bidil asarlarini tikshirib, u bilan qiziq shug'ulanib qoldi. O'zidan oldingi Amirul kalom Navoiy, Fuzuliy, Kamol Xo'jandiy, va Bidil g'azallariga taxmis bog'lab hamda ularga munozira tarzida asar yozish orqali, ushbu so'zlar bilan panja birgan.

Sayid Ma'sum o'g'li Sayid Abdulhakim Sharei 1934 – yil, Sari-pul shahriga qarashli Imomi xurd qishlog'ida, ruhoniylar oilasida to'g'ildi. Dastlabki, ta'limotni o'sha yerdagi maktabda o'rganib, o'rta va lisa davrasini turli shahirlar, jumladan Shibirg'onda davom ettirdi. Keyin yuqori bilim o'rganish niyatida Kobul universitetining shariyat fakultetida o'qishga kerdi. O'qishni bitirganda keyin adliya vazoratiga qarashli ayrim davlati idoralarda rasmiy ish qildi. Uning birinchi she'ri to'plami "Yangi zamon taronasi" nomi bilan 1978- yilda bosimdan chiqdi.

Abulhay o'g'li ustod Muhammad Amin Matin Andxo'iy 1930- yilda to'g'ilgan. Matin Andxo'iy qobiliyatli zul-lisonayn shoir bo'lib, Afg'onistondagi maosir turk o'zbek adabiyotida o'z asarlari orqali katta hissa qo'shgan ustod. U fors – dariy tilida ham buyuk so'z ustodlaridan sanalib, 1986- yildan tahqiqiy va adabiy qidirish ishlari orqali quyidagi asarlari o'lka matbuotida bosilib chiqqan nashriyalarida tuplab, kitob shaklida chop etgan:

- 1- Guzidayi ashor ustod Xalilulloh Xaliliy.
- 2- Guzidayi ashor Abdulhodiy Doviylar
- 3- Guzidayi ashor Muhammad Karim Nazihi Jilva
- 4- Guzidayi ashor G'ulon Ahmad Navid
- 5- Guzida ashor Muhammad Ibrohim Safo
- 6- Guzidayi ashor Muhammad Anvar Bismil
- 7- Guzidayi ashor Abdurahmon Pajvok
- 8- Ozodiy majmiayi az surudahoyi shuaro dar borayi istiqlol
- 9- Gulbong subh majmuayi ashor darborayi sulh
- 10- Tong yili majmuayi yak mishoirayi shuaro o'zbek zabon
- 11- Kuliyoti devoni Mavlono Qurbat.

Uning bosimidan chiqqan tahqiqiy va taxliqi asarlari quyidagicha:

- 1- "Ko'ngul so'zi" o'zbek tilidagi sherlari tuplami Kobul 1986- yil
- 2- "Marz xurshid" majmuasi ashore dariy nasharot anjuman navisindagi Afg'oniston 1988
- 3- "Bog'i lola push" devoni ashore dariy o'zbeki Pishovur Pokiston 2000
- 4- "Kosayi chubin" zinaginomayi Mansur- manzum bobo sangu ma'ruf ba Vali Andxo'iy Pishovur 2001
- 5- "Andxo'iy dar guzargohi tarix"
- 6- "Shajaranimayi sodot mir Sayid Baraka".

Mavlono Muhyi Qandahoriy “Xuqandi”. Mavlono Muhyi aslida Qadahordan boʻlib, Hirotda ham hayot kechirgani aniq. U, uzoq mudatlar Xoʻqandda yashgani uchun, ayrim tazkiralarda uni “Xuqandi” deb qayd etganlar.

Uning forscha devoniy 1951- yil Toshkentda bosilib chiqqan va turkiy devoni ham maʼlum boʻlishicha nashir boʻlgan. Ushbu devonlarda berilgan maʼlumotlarga asosan, shoir, ota – bobolari, Qanadahorlik va Hiroflik, qadimgi Turkustonga hozirgi Orta Osiyo borib qolganlarini etib oʻtgan. Toshkentda chop etilgan “Armagʻon Xislat” bayozida shoir “Shavkat Iskandariy”, Mavlono Muhyining 1940- yili Andijonda vafot etgani munosib bilan dariy marsiya yozgan.

Sayid Qosim qizi Osifa Shodob, 1963- yil Maymana shahrining tuyuruk Guzarida toʻgʻilib, boshlangʻich, oʻrta va lisa davralarini 1981- yil oʻsha yerdagi Sitara lidasida bitirdi. U yuqori taʼlimotini Foryobning oliy oʻquv musisasining kimiyo, biyologiyani toʻgatdi. Osifa Shodob 1979- yildan boshlab sheʼr va adabiyot bilan shugʻlangan. Uning oʻzbekcha va forscha sheʼrlari Foryob, Yulduz, Javzijon, Bidor, Juvandun va boshqa nashriyalar va toplamlarda chop boʻlgan, ammo mustaqil toplami chop etilmagan.

Saxoviddin qizi Shafiqa 1960- yili Maymana shahrining Arabxona guzarida ziyoli bir oilada toʻgʻildi. Shfiqa oʻqishlarini toʻgatgandan soʻng, oʻqituvchilik vazifasini ixtiyor etdi. U ham ikki tilda ijod qiladi. U ijodkorlik va oʻqituvchilikdan tashqari journalist ham boʻlib ishlagan.

Abdulahad Ulusi qizi Favziya Yaldo 1956- yil Maymana shahrining Arabxona Guzarida toʻgʻilib, boshlangʻich oʻrta va lisa davralarini Sitara lidasida betirdi. Favziya Yaldo 1977- yildan boshlab sheʼr va adabiyotga qiziqdi va ikki til yaʼni dariy va oʻzbek tillarida sheʼr yoza boshladi. Sheʼrlari gʻinoiy va ijtimoiy ruhga ega, ayniqsa yurt sevarlik ruhi kuchlidir.

Alhoji Mustafoul qizi Nabiya Mustafozoda 1956- yili Shbirgʻon shahrida toʻgʻilgan. Maktabni Xadija Javzijoni lidasida yuqori taʼlimotni Javzijon universitetini bitirgan.

Nabiya 1960- yildan boshlab oʻzbek va dariy tillarida sher yozardi. U oʻquvtuchilikdan tashqari “Guliston Savod” jaridasi bosh muharriri, Oyina talvizinining oʻzbekcha natoqi va prudisidir. Bundan necha yill xalq deputatida sifatida ham xizmat koʻrsatgan. Uning sheʼrlari Guliston savod va Javzijon viloyatida tarqalayotgan jurnollarda chop boʻlib kelgan.

Alhoj Mavlaviy Qozizoda 1964- yil Sari- Pul shahrida toʻgʻildi. Oʻqishni Xadija Javzijoni lidasini va oliy tahsilini 2007- yili Javzijon oʻqituvchi tarbiyalash musasisidagi oʻqituvchi boʻlib, ishga kerishdi. U 1979- yil boshlab sheʼr yozmoqda.

Shunga binoan hozirgi Afgʻoniston va ayniqsa uning Janubiy Turkuston deb, atalmish Shimoli sohalari turkiy xalqlar “bugunki oʻzbek va turkmanlar” ning birinchi madani ujoqi hisoblanadi. Asrlar davomida koʻplab shoirlar va yozuvchilar, bilim va sanaʼt arboblari ushbu sohalarda bosh koʻtarib voyaga yitganlar. Dunyo sanaʼt va adabiyot tarixida oʻzlaridan oʻlmas asarlar qoldirgan. Bugun Afgʻoniston oʻzbek yozuvchilari, shoirlari juda katta xizmat koʻrsatib oʻz xizmati bilan ulugʻ nom qoldirganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shafiqa Yorqin “Epak tolilari”.
2. Muhammad Kozim Aminiy. “Afgʻoniston oʻzbek shoirlari”.